

Umuminsoniy qadriyatlar o'zining mazmuni, mohiyati, keng miqyosda amal qilinishi, dunyodagi ko'plab xalqlar (elatlar, millatlar)ning o'tmishdagi, hozirdagi va istiqboldagi (kecha → bugun → ertaga tizimi bo'yicha) taraqqiyoti bilan uzviy aloqadorlikda ekanligi, o'zida jahon sivilizatsiyasining yaxlit va bir butunligini ifodalaganligi bilan mintaqaviy va milliy qadriyatlardan tubdan farq qiladi. Umuminsoniy qadriyatlar alohida xalqlarning va millatlarnigina emas, balki bashariyat (insoniyat)ning mulkidir. Markaziy Osiyo shaharlarida madrasalar bilan birga, katta va kichik maktablar tashkil etilib, ular xalqning ilm-fan va ta'limini rivojlantirishga xizmat qiladi. Milliy qadriyatlarning tarbiyaviy jihatlari va ularning mazmunida do'stlik, birodarlik, mardlik, vatanga va xalqqa bo'lgan samimiy sadoqat motivlari ulug'lanadi, ota-ona bilan farzandning o'zaro mehr-muhabbati, qadrqimmat, insonning eng yaxshi oliyjanob fazilatlariga ega bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Xasanboeva O. Oilada ma'naviy-axloqiy tarbiya. Toshkent, 1998.
2. Munavvarov A. Oila pedagogikasi. Toshkent: O'qituvchi, 1994.
3. Xasanboeva O. va boshqalar. Oila pedagogikasi. Toshkent: Aloqachi, 2007.
4. Asqarov A. O'zbek xalqining kelib chiqish tarixi. Toshkent, 2015.
5. Muxtor A. Uyqu qochganda. Toshkent, 2005.

TA'LIM JARAYONIDA O'QUVCHILAR O'QUV FAOLIYATI NATIJALARINI BAHOLASHNING TARIXIY NAZARIYALARI TAHLILI

Raxmatullayeva Charos Sherzod qizi
Nizomiy nomidagi O'zMPU Pedagogika
nazariyasi va tarixi mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'quvchilarning o'quv faoliyati natijalarini baholash tizimining tarixiy nazariyalar tahlili yoritilgan. Ta'lim jarayonida baholashning tarixiy shakllanishi, uning turli bosqichlarda tutgan o'rni hamda pedagogik tafakkur rivojiga ta'siri tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: *o'quv faoliyati, natijalarni baholash, retrospektiv tahlil, tarixiy-pedagogik asoslar, baholash tizimi, o'quvchi o'zlashtirishi, ta'lim samaradorligi.*

Annotation. This article analyzes the historical theories of the student assessment system concerning learning outcomes. It examines the historical formation of assessment within the educational process, its role at various stages, and its impact on the development of pedagogical thought.

Keywords: *Learning activity, assessment of outcomes, retrospective analysis, historical and pedagogical foundations, assessment system, student achievement, educational effectiveness.*

Аннотация. В данной статье анализируются исторические теории системы оценивания результатов учебной деятельности учащихся. Рассматривается историческое становление оценивания в образовательном процессе, его роль на разных этапах и влияние на развитие педагогического мышления.

Ключевые слова: Учебная деятельность, оценивание результатов, ретроспективный анализ, историко-педагогические основы, система оценивания, успеваемость учащихся, эффективность образования.

Zamonaviy ta’lim jarayonida o‘quvchilarning o‘quv faoliyati natijalarini baholash pedagogikaning muhim tarkibiy qismi sifatida qaraladi. Baholash ta’lim jarayonining muhim qismi hisoblanadi. Ta’lim sifatini hamda oquvchilarni bilim darajalarini doimiy ravishda nazorat qilib borish ta’lim jarayoniga muhim yangiliklar kiritishga asos bo‘ladi. Greyson tadqiqotlarida quyidagi fikrlarni ilgari suradi: “Ta’lim sifati muammolarini hal qilishda tizimli yondashuvdan foydalangan holda barcha omillarni birgalikda boshqarish zarur. Ushbu zanjirdan biron-bir omilning yo‘qolishi ta’lim sifatini boshqarish tizimining buzilishiga olib keladi. Baholash nafaqat o‘quvchining bilim, ko‘nikma va malakasini aniqlash, shu bilan birga ularni rag‘batlantirish, ta’lim sifatini oshirish hamda shaxsiy rivojlanishni ta’minlash vositasidir. Shuning uchun ham baholash tarixiy taraqqiyot davomida turli shakl va mazmun kasb etib kelmoqda.

Huba va Freedning ta’rificha, baholash — bu o‘qitish va o‘rganishning ajralmas qismi bo‘lib, u o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajasi hamda o‘qitish usullarining samaradorligi to‘g‘risida ma’lumotlarni yig‘ish, talqin etish va qayd etish jarayonini o‘z ichiga oladi. [7] Baholashning asosiy maqsadi — o‘qituvchi hamda o‘quvchi faoliyatini takomillashtirishga xizmat qilishdir. Baholash yangi bilimlarni o‘qitish va o‘rganishni yaxshilashga, ta’lim sifatini ta’minlashga xizmat qiladigan muhim omil hisoblanadi. Agar baholash ko‘rsatkichlaridan to‘g‘ri qaror va choralar ishlab chiqilsa, bu ta’lim sifatida yaxshi natijalarga erishishga, sifatning oshishiga olib keladi. Shuni ham e’tibordan chetda qoldirmaslik kerakki, nimani baholash va qanday samarali baholashni tashkil etish masalalari murakkab jarayondir. **Agrey** baholashni o‘quvchilarning o‘rganishga jalb etilishi va ularning o‘qishga nisbatan mas’uliyatli yondashuvini

ragʻbatlantiruvchi muhim vosita sifatida koʻradi. Yaʼni, oʻquvchilar baholanishlarini bilsalar, oʻqishga koʻproq eʼtibor qaratadilar. [8] Ularning masʼuliyati va saʼy-harakatlari baholash natijalarining ahamiyat darajasi bilan bevosita bogʻliq boʻladi. Baholash oʻquvchilarda darsga nisbatan qiziqishni, oʻqishga boʻlgan motivatsiya va bilimlarni samarali oʻrganish odatlarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Agar baholash boʻlmaganda, individual yutuqlarni ragʻbatlantirish va mukammallikka erishish yoʻllari birmuncha qiyin boʻlardir. Ilmiy manbaalardagi maʼlumotlarga asoslangan holda, oʻquv faoliyati natijalarini baholashning retrospektiv tahliliga qaraydigan boʻlsak, bu tushunchaning ilk ildizlarini insoniyat svilizatsiyasi oʻchogʻi hisoblangan qadimgi Mesopotamiya, Rim, Misr, Xitoy kabi hududlarda koʻrishimiz mumkin. Tarixda dastlabki taʼlim muassasalari va ularda shakllangan nazorat va baholash tizimlari Shumer davlati (miloddan avvalgi III-II mingyilliklar) bilan chambarchas bogʻliq. Shuni aniq aytish mumkinki, miloddan avvalgi uchinchi mingyilliklarda yashagan, hattoki ismi nomaʼlum, lekin amaliy orientatsiyaga ega boʻlgan shumer donishmandlari va muallimlarining ixtirochanligi, matonati boʻlmaganida, zamonaviy davrning intellektual va ilmiy yangiliklari deyarli imkonsiz boʻlar edi. Chunki yozuv va bilim aynan Shumerdan butun dunyoga yoyilgani tarixiy manbaalardan maʼlum. [1] Oʻrganuvchilarning bilimni nazorat qilib borishning bir necha shakllaridan foydalanilgan. Jumladan, u yozma ishlar orqali baholash, ogʻzaki nazorat, amaliy topshiriqlar orqali baholash, intizomiy yaʼni jazolash orqali baholash va ota-onaga natijalarni taqdim etish kabi koʻrinishlarda boʻlgan. Bugungi kundagi taʼlim muassasalaridan farqli ravishda Shumer maktabi ijodiy faoliyat markazi sifatida faoliyat yuritgan boʻlib, u erda oʻtmishdagi adabiy asarlar koʻchirib yozilgani va yangi asarlar ham shu erda yaratilgani uchun baholashning yozma shakli ommaviy tus olgan. Shu bilan birga, qadimgi Misrda ham yozma baholash, ogʻzaki va amaliy nazorat kabi oʻquvchilar bilimni tekshirish usullarining mavjudligi arxeologik topilmalarda oʻz ifodasini topgan. Maʼlumki, tarixni oʻrganishda, voqea-hodisalar haqida ishonchli xabarlarni bilishda yozma materiallarga ehtiyoj seziladi. Qadimgi

Misrda kotiblik kasbi muhim ahamiyatli bo‘lganligi sababli yozma tekshirib baholashga ko‘roq urg‘u qaratilgan. O‘quvchilar yozma topshiriqlarni loydan yasalgan siniqlar va papiruslarga yozishgan bo‘lsa ham xatolarini to‘g‘irlashni o‘rganishmagan. “Maktab so‘zi Misrning o‘ninchi sulolasida birinchi marta paydo bo‘lgan bo‘lib, “har bir kotib va odam uchun o‘rganish joyi” degan mazmunda ishlatilgan. Lekin, bu maktablarda Xitoydagi kabi rasmiy, keng miqyosli imtihon tizimlari mavjud emasligi manbaalarda qayd etilgan. [2]

Qadimgi Sharq ta‘lim tizimida o‘quvchilarning bilimni baholashning ilk imtihon tizimlari Xitoydagi bir qancha sulolarda turlicha ko‘rinishlarda o‘z ifodasi topgan. miloddan avvalgi II asrdan boshlab davlat xizmatiga qabul qilishda “Imperatorlik imtihonlari” joriy etilgan. Ushbu imtihon tizimi “Keju” deb nomlangan bo‘lib, dunyodagi birinchi darajaga asoslangan mansabdor shaxslarni tanlash mexanizmi sifatida xizmat qilgan. Tizimning asosiy vazifasi o‘sha paytda imperiyaning davom etishini ta‘minlash uchun yuqori darajadagi bilim va ko‘nikmalarni egallagan qobiliyatli fuqarolarni aniqlashdan iborat bo‘lgan. Aslida, bu amaliyot ya‘ni imtihonlar Xan sulolasi (miloddan avvalgi 202 milodiy 9) davrida, Keju tizimining kelib chiqishini izohlash maqsadida “nol nuqta” sifatida qabul qilingan davrda boshlangan (Bielenstein 1986). O‘Sullivan Keju imtihon tizimidagi testning asosiy nazariyasini belgilash jarayonini boshlagan bo‘lib, u tomonidan G‘arb testologiyasidagi ishonchlilik va haqiqiylikni baholash bo‘yicha muhim deb hisoblangan test natijalarining tanqidiy sohasi hal qilingan. [3]

“Layoqatlilarni ishga olishda farq qo‘yilmasligi va shu bilan birga ta‘lim berishda tabaqalar o‘rtasida tafovut bo‘lmasligi kerak“ g‘oyaga asoslangan holda, imtihonlarni baholash—tuman, viloyat, poytaxt va imperator saroyi kabi bir necha bosqichlarda amalga oshiriladi. Miyazaki o‘z tadqiqotida baholash tizimini oddiy bilim sinovi emas, balki jamiyat ijtimoiy tuzilmasini shakllantiruvchi, meritokratiya tamoyillarini mustahkamlaydigan hamda davlat boshqaruvi uchun kadrlar tayyorlashning o‘ziga xos mexanizmi sifatida ta‘riflaydi [4]. Davlatning kengroq ta‘limni targ‘ib qilishga sodiqligi va bosma texnologiyalar rivoji tufayli ishtirok

jamiyat miqyosida kengayadi. Min va Sin sulolalari (1368–1911) davrida Keju yanada takomillashtirildi: malaka imtihonlari yanada qat'iyashtiriladi, tayyorgarlikni standartlashtirish uchun davlat maktablari keng tashkil etiladi. Sin sulolasi ichki va tashqi bosimlarga, jumladan, modernizatsiya talablari va G'arb mustamlakachiligiga duch kelganligi sabab Keju tizimi 1905-yilda bekor qilinadi. [5]. Sharq allomalari, xususan, Ibn Sino ta'lim falasafasida aql va tafakkur o'qitish jarayonining markaziy omillari sifatida ko'riladi. Unga ko'ra bilim faqat ma'lumot to'plash bilan cheklanmaydi, balki o'quvchining aqliy faoliyati va tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. O'rta asrdagi Islom maktab va madrasalaridagi ta'limni baholashning asosiy qismini yodlashga asoslangan mezonlar tashkil etgan bo'lsa ham, Ibn Sino "Faol aql" g'oyasini ilgari surib, faol va mustaqil aglash, tanqidiy tahlil qilishga undaydi. [6]

Tarixiy tahlillardan kelib chiqqan holda ko'rishimiz mumkinki, har bir davrdagi ta'lim tizimida ma'lum darajada o'quv jarayonini baholash shakllari amalda qo'llangan. Amaldagi usullar keng qamrovli va etarlicha tizimlashtirilmagani sababli keyinchalik bilimlarni baholash bo'yicha ilm-fan yangi innovatsiyalarni ishlab chiqishga ehtiyoj sezadi. Aynan ta'lim sohasida baholash va o'quv jarayoni nazorati zarurmi degan savolga bir qancha asoslar keltiradigan bo'lsak:

- o'rganuvchi shaxs ma'lum bir fan dasturida taqdim etilgan ma'lumotlarni qanchalik darajada o'zlashtirganini bilib borish, sifat darajasi belgilangan normalarga mos bo'lsa, shu darajani yanada takomillashtirish, agar sustkashliklar kuzatilsa holatni yaxshilash yo'llarini ishlab chiqish uchun nazorat shakllari muhim.

- o'rgatuvchi shaxs ham o'zining tajriba darajasi, belgilangan o'quv dasturlarini o'quvchilarga etkazib bera olyapti ya'ni bir so'z bilan aytganda o'zlastirish darajasini aniqlay olishi uchun baholash tizimi kerak va bu o'quv jarayoning ajralmas qismi bo'lib kelmoqda. Bu tizim esa doim yangilanib boradi. Lekin shuni ham e'tibordan chetda qoldirmaslik kerakki, o'quv sifatiga ta'lim beruvchilarning tajribasi va moddiy resurslarning ta'siri kamdir. O'quvchilarning

faoliyatiga, ta‘lim natijalariga ijtimoiy-iqtisodiy kelib chiqishi, o‘quv qobiliyati va ta‘limiy muhit omillari sezilarli darajada ta‘sir ko‘rsatadi. Qobiliyatlilikni aniqlash bo‘yicha dastur maqsadlari, mantig‘i va amalga oshirish imkoniyatlari tahlil qilinib, baholashning foydaliligi va real amalga oshirilishi ta‘minlanadi. Bundan tashqari, ishonchli ma‘lumot yig‘ish usullari (test, so‘rov, kuzatish, keys) va ularni standartlashtirish ham jarayonning muhim qismidir. Eng asosiysi, baholash natijalarining ob‘ektivligi faqat texnik vositalar emas, balki manfaatdor tomonlarning ochiqligi, hamkorligiga ham bog‘liqdir. Shu jihatdan, puxta rejalangan va mezonlari aniq belgilangan baholash nafaqat ta‘lim tizimi samaradorligini aniqlaydi, balki uni takomillashtirish va sifatini oshirishga xizmat qiladi [7]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.The Sumerians their history, culture and character Samuel Noah Kramer 229-bet
- 2.Scribal training in ancient Egypt Ronald J. Williams / Journal of the American Oriental Society 1972 215-bet
- 3.O‘Sullivan and Cheng Language Testing in Asia Lessons from the Chinese imperial examination system 2022-yil 4-bet
4. Ichisada Miyazaki “China’s Examination Hell: The Civil Service Examinations of Imperial China”
5. The political Economy of China’s Imperial Examination System. E.H.Wang 2025

BADIIY MATNLARDA ISHLATILGAN VOSITALARNI CHUQUR O‘RGANISH

Ibroximova Shoxsanam

*Fan va texnologiyalar universitet,
Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 3-kurs talabasi
Ilmiy rahbar: Muhammadiyev Q.*

Annotatsiya. Ushbu maqola badiiy matnlarning lisoniy tahliliga bag‘ishlangan bo‘lib, asarda qo‘llaniladigan asosiy badiiy vositalar (tasviriy, ifodaviy, tovushiy) tasnifini va mohiyatini yoritadi. Maqolada o‘xshatish, metafora, sifatlash kabi tasviriy vositalarning asar g‘oyasini ochishdagi, obrazlarni yaratishdagi hamda matnning emotsional va estetik ta‘sirchanligini ta‘minlashdagi funksional o‘rni ilmiy misollar asosida chuqur tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: *badiiy matn, tasviriy vositalar, ifodaviy vositalar, metafora, o‘xshatish, obrazlilik, lisoniy tahlil.*

Аннотация. Данная статья посвящена лингвистическому анализу художественных текстов, освещающая классификацию и сущность основных художественных средств (образительных, выразительных, звуковых), используемых в произведении.

Ключевые слова: *художественный текст, образительные средства, выразительные средства, метафора, сравнение, образность, лингвистический анализ.*